

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية مفهسة نصف سنوية

العدد الثالث
دجنبر 2025

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal, Spatial, and
Development Studies

A scientific reviewed journal, semi-annual

ISSN: 3085-5519

تصدر عن

المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

مجلة علمية مفهرسة نصف سنوية

ISSN: 3085-5519

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

رئيس هيئة التحرير

الدكتور عبد المجيد بوكير

Editorial Manager

Dr. Boukir Abedlmajid

Editorial Committee

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University

Scientific Committee

-Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania

-Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

مدير المجلة

الدكتور محمد الرفيق

Publishing Director

Dr. Errafik Mohammed

هيئة التحرير

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

-عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة

-فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة

-جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة

-عبد النور صديق، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط.

اللجنة العلمية

-أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا

-أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول

بوجدة

- Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda
- Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences
- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdennour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة
- خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة
- خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة
- رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري،

- جامعة الملك سعود.
علي نظامة، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University
- فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University
- محمد أهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- Mohammed Elfengour, University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Mohamed El Mamy Mohamed Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Mohamed Rabie Abeddaher Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Murat YAKAR, Université de Mersin, Turquie
- مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mostafa Hmamouchi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Mosaab Tijani, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Hani Rabie Nady Mohamed, Faculty of Letters - Beni Suf University

-Yassine Chanyour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Youssef Tber, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Nabil Sayed Embabi, Faculty of Letters - Ain Shams
University

-ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة

-يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي
طنجة.

-نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين
شمس - مصر

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for submitting
manuscripts to the journal of Legal, Territorial, and
Development Studies:

Articles must be between 4,000 and 8,000 words,
excluding bibliographic references.

Manuscripts must be saved in Word format (.doc or
.docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting
guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12, bold.
(An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size 10,
bold. Include their affiliation in font size 10: laboratory (if
applicable), university, country, and email address. The
last name should be written in uppercase, and the first
name in lowercase. Each author should list only one
affiliation—the one they were affiliated with at the time
of writing the article. This affiliation should be indicated
with a superscript letter or number, placed immediately
after the author's name. The full postal address,
including the laboratory name (if applicable), affiliated
university, and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for
handling all communications during the review process,
article formatting, and post-publication must be
identified with an asterisk: Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in Arabic is
mandatory.) It must be concise and factual, and should
clearly summarize the research objective, methodology,
main finding, and major conclusions of the study. Include
4 to 6 keywords that may be used for indexing purposes.
Citations of references in the abstract are discouraged;
however, if necessary, only the author's name(s) and

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية
والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:
✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين
4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبليوغرافية.
✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (.docx).
أو (docx). وأن يحتوي على جميع الرسوم
التوضيحية؛
✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق
الآتية:

- **العنوان:** SakkaMajalla، 14، بالخط
العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)
- **المؤلف (المؤلفون):** SakkaMajalla،
12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12:
المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد
الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف
بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب
إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة
المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط
مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم
العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر،
والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.
- **المؤلف المراسل:** يحدد المؤلف المسؤول
عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة
والترقيم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من
خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.
- **الملخص:** 150 - 250 كلمة. (الملخص باللغة
الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعا،
ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك
الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات
رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح
بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك
ضروريا، فاذكر فقط اسم المؤلف (المؤلفين)
والسنة. ولا ينصح أيضا باستخدام اختصارات غير
معتمدة؛ وإذا كان استخدامها ضروريا، فيجب تعريفها
منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.
- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.
- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)
- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link: <http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
- ✓ Authors and Affiliations
- ✓ Abstract (with Keywords)
- ✓ Title in French
- ✓ Abstract in French (with Keywords)
- ✓ Title in Arabic
- ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)

Introduction

- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion

References (APA style)

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.
- يجب أيضا تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.
- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيبا تصاعديا. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجدول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.
- لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون ماثلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط <http://www.apastyle.org> وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

-العنوان باللغة العربية

-المؤلفين والانتماءات

-الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الإنجليزية

-الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الفرنسية

-الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)

مقدمة

1. المناهج والأدوات

2. النتائج

3. المناقشة

خاتمة

المراجع (معايير APA)

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
1	تحليل استهلاك المياه في المناطق الحضرية: دراسة تطبيقية على الوحدات الفندقية في مدينة أكادير	العمرائ عبد الواحد، بوعلش حسبن، العمرائ سكينة
12	أنظمة الري السقوية بإقليم تازة بين التقادم والتجديد	نادية الديق، هبني محمد، محمد الرفيق، فاطمة الزهراء بوجدي
22	تأثير التساقطات الخريفية على نشأة التخديد الأولي بالأراضي المستريحة بمقدمة الريف الشرقي: حالة حوض واد أغروز	افزار ميلود، أمهور محمد، البكاري محمد، أشبان حميد، احماموش المصطفى
38	إسهام القرار المتعدد المعايير في النمذجة الكارطوغرافية للمجالات المهدة بالحرائق (غابة باب أزهار (جماعة بوشفاة) بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي أنموذجا)	الوشفي رضوان، رهموني فريد
52	أثر التغايرية المطرية على الديقامية الزراعية بسهل تافراطة (شمال شرق المغرب)	بوغلبة إسماعيل
68	تعميم التحفيظ أحد متطلبات السياسة العمومية لاستكمال تنزيل توحيد القانون العقاري	فتيحة حماده، عبد المجيد بوكير
89	الأمن المائي في المغرب: بين ضعف الإطار القانوني وتحديات تفعيل الاستراتيجيات المائية	رضوان المنتفع، إبراهيم زناد
101	Territoires sans prospective : L'action publique face à l'incohérence temporelle de sa planification	Ali LMARIOUH, Asmae BOUAOUINATE
113	Droit public international et gestion des risques menaçant les biens culturels	MEHDAOUI Abdelouahed; LACHKAR Abdelkader
127	Artificial Intelligence in Territorial Marketing: Challenges of Governance, Ethics, and Sustainable Spatial Development	El KAHLAOUI Outmane AZAMI HASSANI Khalid

إسهام القرار المتعدد المعايير في النمذجة الكارطوغرافية للمجالات المهددة بالحرائق (غابة باب أزهار (جماعة بوشفاة) بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي أنموذجا)

الوشني رضوان¹، رحموني فريد²

¹.مختبر المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات تازة (redouaneelouachni@gmail.com)

².مختبر المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات تازة (farid.rahmouni@usmba.ac.ma)

ملخص

يتيح انتماء المغرب الى المنظومة البيئية المتوسطية، من جهة تنوع مهم في موارده النباتية والغابوية، ومن جهة أخرى تحديات كبيرة على مستوى تامين هذه الموارد وحمايتها، خصوصا في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها ولازال يشهدها المغرب خلال العقود الأخيرة، والمتسمة بتوالي الظواهر المناخية القصوى، وعلى رأسها توالي فترات الجفاف والاحترار المناخي. ويعتبر المغرب عامة والأطلس المتوسط الشمالي الشرقي على وجه الخصوص من بين المناطق التي تشهد انتشار ظاهرة الحرائق بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة، فيصبح بذلك التفكير في طرق معالجة هذه الآفة مسؤولية الجميع. من هنا تبرز أهمية الجغرافيا والخريطة الجغرافية كألية لتحديد وتصنيف المجالات المهددة بالحرائق، بناء على دراسة تركيبية، تأخذ بعين الاعتبار مختلف المؤشرات والآليات المساهمة في زيادة مخاطر هذه الظاهرة، في إطار ما يعرف بالتحليل الهرمي، أو القرار المتعدد المعايير.

تهدف هذه المساهمة، الى توظيف خرائط تحليلية تبرز درجة مساهمة عوامل مختلفة في اندلاع خطر الحرائق بجماعة بوشفاة (غابة باب أزهار) بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، بغية اصدار خريطة شاملة تصنف المجالات المهددة بالحرائق بمجال الدراسة حسب خطورتها.

كلمات المفتاح: الحرائق - التحليل الهرمي - النمذجة الخرائطية - مجال غابوي - الأطلس المتوسط الشمالي الشرقي.

Contribution of multi-criteria decision-making to the cartographic modelling of areas threatened by fire, Case study of the Bab Azhar forest (Bouchaâfa municipality) in the north-east of the Middle Atlas Mountains

Abstract

Morocco's membership of the Mediterranean environmental system gives it, on the one hand, diversity in terms of plant and forest resources and, on the other hand, considerable challenges in terms of developing and protecting these resources, particularly in a highly variable climate characterised by a succession of extreme weather events, notably drought and global warming. Indeed, Morocco in general, and the north-eastern Middle Atlas in particular, are among the areas that have experienced continuous fires in recent years, making it everyone's responsibility to consider ways of combating this scourge. The importance of geography and cartography is therefore clear as a tool for identifying and classifying areas threatened by forest fires, based on a comprehensive study that takes into account the various indicators and mechanisms contributing to the increase in risks associated with this phenomenon, within the framework of what is known as hierarchical analysis or multi-criteria decision-making.

This contribution aims to use analytical maps that highlight the degree to which different factors contribute to the risk of fire in the municipality of Bouchaâfa (Bab Azhar forest) in the

north-east of the Middle Atlas, in order to publish a synthetic map classifying the areas threatened by fire in the study area according to their level of danger.

Keywords: incendie – hierarchical analysis – cartographic modelling – forest areas – the north-east of the Middle Atlas

Contribution de la décision multicritères à la modélisation cartographique des zones menacées par les incendies, Cas de la forêt de Bab Azhar (commune de Bouchaâfa) dans le nord-est de l'Atlas moyen

Résumé

L'appartenance du Maroc au système environnemental méditerranéen lui confère, d'une part, une diversité en termes de ressources végétales et forestières, et, d'autre part, des défis considérables en matière de valorisation et de protection de ces ressources, notamment dans un contexte climatique très variable, caractérisé par une succession de phénomènes climatiques extrêmes, notamment la sécheresse et de réchauffement climatique. En effet, Le Maroc en général, et l'Atlas moyen nord-est en particulier, font partie des zones qui ont une propagation continue des incendies depuis quelques années, ce qui rend la réflexion sur les moyens de lutter contre ce fléau une responsabilité de tous. Dès lors, l'importance de la géographie et de la cartographie apparaît clairement comme un outil d'identification et de classification des zones menacées par les feux de forêt, sur la base d'une étude synthétique qui prend en compte les différents indicateurs et mécanismes contribuant à l'augmentation des risques liés à ce phénomène, dans le cadre de ce que l'on appelle l'analyse hiérarchique ou la décision multicritères .

Cette contribution vise à utiliser des cartes analytiques qui mettent en évidence le degré de contribution de différents facteurs au risque d'incendie dans la commune de Bouchaâfa (forêt de Bab Azhar) dans le nord-est de l'Atlas moyen, afin de publier une carte synthétique classant les zones menacées par les incendies dans la zone d'étude, en fonction de leur dangerosité.

Mots clés : incendie – analyse hiérarchique – modalistaion cartographique – zone forestiers - le nord-est de l'Atlas moyen

1. المقدمة

يحظى المغرب بثروة غابوية مهمة تغطي حوالي 13 في المائة من مجموع المساحة الوطنية، تتركز بشكل أساسي في المناطق الجبلية التي يقطن فيها حوالي 7 ملايين نسمة، أي نصف الساكنة القروية. يتميز هذا الرصيد الغابوي بتنوعه البيولوجي الكبير، حيث يعد من بين أهم النظم البيئية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، كما يتميز بتعدد وظائفه التي تتوزع بين مساهمته في تنظيم الموارد المائية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، وحماية التنوع البيولوجي، إلى جانب المساهمة في تأمين الحاجيات الطاقية وتوفير خدمات إيكولوجية لفائدة الساكنة المحلية (اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، 18 ماي 2022).

ويؤدي الملك الغابوي أدوارا هامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إذ يعتبر خزاننا هائلا لموارد وثروات طبيعية، ويوفر ثروات اقتصادية مهمة، يتجلى أهمها في تعبئة الوعي العقاري، ووضع رهن إشارة الدولة لإنجاز المشاريع العامة، وفي خلق فرص للشغل، وفي توفير مداخيل لفائدة الساكنة القروية وللجماعات الترابية، كما يعتبر أحد العناصر الهامة المكونة للنظام البيئي والمتحكمة في توازنه، كما تؤدي الغابات التي تعتبر، من أهم العناصر المكونة للملك الغابوي، دورا هاما في الحد من التغيرات المناخية وانتشار ظاهرة الاحتباس الحراري. (الزغودي، 2019، ص 1).

تعد غابة باب أزهار (جماعة بوشفاة) من بين الموارد الطبيعية الثمينة التي يزخر بها الأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، نظرا للأهمية التي تكتسبها الغابة والدور الايكولوجي الذي تلعبه في الحفاظ على الأنظمة البيئية، وتوفير الحاجيات الأساسية للسكان المحليين (الحطب والكأل للماشية) والموارد المالية للجماعات الترابية. غير أن التراجع الحاصل في مساحتها في الآونة الأخيرة، بدأ يشكل أحد العوائق الكبرى أمام ما تقدمه من مزايا في جميع القطاعات، الأمر الذي جعل الغطاء النباتي بشكل عام والغطاء الغابوي بشكل خاص نقطة اهتمام العديد من الباحثين والمسؤولين، ساعين للحفاظ عليها من التدهور المستمر الذي أصبح يواجه المجالات الغابوية الذي يشكل جزء مهم من المجالات القروية. ويتشكل الغطاء النباتي ببوشفاة أساسا من الصنوبريات في القمة وأشجار البلوط بشتى أنواعه والخروب وبعض النباتات كالسرخس، ويعتبر البلوط الأخضر أكثر الأصناف الغابوية انتشارا بمجال الدراسة، حيث يغطي مساحة تقدر ب 3676 هكتار بنسبة 26% من مجموع مساحة الجماعة، أما بالنسبة للبلوط الفليبي فهو يتواجد بمجال الدراسة، إما في حالة خالصة أو مختلطة مع بعض الأصناف الأخرى، وينتشر البلوط الفليبي في المناطق التي تتميز بمناخ رطب فوق ارتفاع يصل إلى 700 متر، إذ يحتل ما يقارب 3359 هكتار بنسبة 23% من مساحة المجال المدروس، ويعرف محليا باسم "البشم"، في حين يدخل بلوط الزان ضمن التشكيلات النفضية، فهو ينتشر في المجالات التي يتراوح ارتفاعها بين 1200 و1800 متر وهذا ما يفسر تواجدته بالجهة الشرقية من مجال الدراسة قريبا من كتلة تازكة التي تتميز بارتفاعاتها المهمة، غير أنه يحتل مساحة متوسطة من المجال المدروس، بحث لا يتجاوز 596 هكتار من مجموع مساحة الجماعة.

ويعتبر المجال الغابوي بجماعة بوشفاة أحد أبرز المصادر الطبيعية التي تساهم في التنمية المستدامة للمجتمع المحلي، يتمثل هذا الاستغلال في جمع الفلين بشكل سنوي من أشجار البلوط الفليبي الموجودة بكثرة في المنطقة، مما يوفر فرص عمل للأفراد من مختلف الفئات في عدة مجالات مثل الحراسة، والجني، والنقل والتخزين. علاوة على ذلك، تساهم الموارد الغابوية في تحسين الوضع الاقتصادي عبر استخدامها من طرف بعض الحرفيين مثل استعماله كوقود لطهي الأواني الفخارية عند حرفيي الفخار، وبالإضافة الى ذلك تشكل الموارد الغابوية بجماعة بوشفاة المصادر الأساسية لميزانية الجماعة، فمداخيل الجماعة من الغطاء الغابوي خلال الست سنوات الأخيرة تجاوزت 15000000 درهم، وهي مداخيل مهمة مقارنة ببعض الجماعات المجاورة، وتوظف هذه المداخيل بشكل كبير في دعم مشاريع التنمية المحلية بتراب الجماعة.

ورغم الأهمية الكبيرة التي يلعبها الغطاء الغابوي بجماعة بوشفاعة، فإنه يتعرض لعدة مخاطر تهدد تواجدته واستدامته، وتعتبر الحرائق أهم تهديد يواجه الغابات، وبالنسبة لغابة باب أزهار بجماعة بوشفاعة فتعرضت لسلسلة من الحرائق منذ 2018 وصلت إلى 19 حريق خلال 7 سنوات أي بمعدل 3 حرائق في كل سنة. لذا، فإن نجاعة التدبير المستدام للغابات تكمن في تفعيل استراتيجيات شمولية لإعداد المجال القروي، وفق منطق استباقي، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية التي تدمج جميع المكونات المتعلقة بالقطاع الغابوي ومحيطه (امقران، 2017، ص 99).

2. مجال الدراسة

يقع مجال الدراسة على السفوح الشمالية الشرقية للأطلس المتوسط الشمالي الشرقي عند مقدمة جبال الريف، يمتاز بطابعه الجيومورفولوجية المتضرس حيث الصخور الكلسية الترسية، ويتوسط هذا المجال واد من الالفا البازلتية (واد بوزغو)، الناتج عن البركان الخامد بمنطقة تازكة. يتميز هذا المجال بمناخه المتوسطي الرطب، مع تغايرية مناخية موسمية وفصلية واضحة (متوسط سنوي يصل إلى 500 ملم)، إذ تشهد المناطق التي يتراوح فيها الارتفاع ما بين 500 و1000 متر، تساقطات سنوية تتراوح ما بين 800 و1500 ملم، مقابل أقل من 800 ملم بالنسبة للمناطق التي يقل فيها الارتفاع عن 500 متر.

هذه المعطيات المناخية المساعدة، خاصة بمرتفعات الأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، وفرت أرضية مهمة لتشكيلات غابوية تضم بالأساس البلوط الفليني (Chêne-liège) والبلوط الأخضر (Chêne vert) والأرز الأطلسي (Cèdre de l'Atlas)، وهي تابعة من الناحية الإدارية لجماعات بوشفاعة والصميعة وباب بودير، على بعد 30 كلم من الجنوب الغربي لمدينة تازة. تشكيلات غابوية وبالإضافة إلى قيمتها الطبيعية ومكانتها ضمن المنظومة البيئية الوطنية والإقليمية، فهي تعتبر موردا اقتصاديا مهما للسكان المحلية، سواء كمصدر لصناعة تقليدية محلية، أو كمراعي طبيعية للماشية. يمتد مجال الدراسة ترابيا بجماعة بوشفاعة (غابة باب أزهار) في النطاق الإداري لإقليم تازة الذي ينتهي إلى جهة فاس مكناس، تحدها هذه الجماعة شمالا جماعة غيائة الغربية، وجنوبا جماعة الصميعة وغربا جماعتي بوحلو ومطماطة، وشرقا جماعة باب بودير، تبلغ المساحة الكلية للجماعة الترابية بوشفاعة ما يقدر بـ 161 كلم مربع، وعدد سكانها حسب إحصاء 2024 وصل إلى 10093 نسمة، موزعين على 2396 أسرة، 50% منهم ذكور، و50% إناث.

شكل رقم 1: خريطة موقع مجال الدراسة وطنيا وجيوبيا ومحليا

المصدر: التقسيم الجهوي 2015، الخريطة الطبوغرافية

3. المنهجية وأدوات الدراسة

للإجابة على الإشكالية المطروحة ولمحاولة اتخاذ القرار المناسب لها، سنعتمد على منهجية التحليل الهرمي AHP (Analytic hierarchy process) وهي عبارة عن تقنية لسلسلة بنائية تساعد على التعامل مع القرارات المعقدة، والتي يصعب فيها اتخاذ القرار بسهولة، بالنظر الى تعدد المعايير التي تتدخل في اتخاذ هذا القرار. هذه العملية، ابتدعها وطورها العالم العراقي الأمريكي توماس ساعاتي في السبعينات من القرن الماضي. وهي تقدم الإطار المنطقي المتكامل لقضية أو مسألة ما، عن طريق جمع عناصر المسألة وتقويمها، وفق مقارنة نسبية، ومن ثم توجيه هذه العناصر نحو الاهداف العامة للتعامل معها وتقديم الحلول البديلة أو المتعلقة بها. وتقوم هذه المنهجية على الخطوات التالية:

- التعريف بالهدف المراد الوصول اليه؛
- تحديد المعايير المتدخلة وتجهيزها على شكل طبقات Raster وتقييدها؛
- تحديد البدائل؛
- وزن المعايير؛
- دمج الطبقات للمعايير الموزونة؛

• استخلاص النتائج.

في هذا السياق، تهدف هذه الدراسة الى تحديد المناطق الأكثر تهديدا بالحرائق، وذلك بهدف اقتراح الحلول المناسبة لهذه الظاهرة، خصوصا وأن مثل هذه الدراسات تسهم في التنبؤ بالمخاطر الطبيعية التي تعترض المجالات الغابوية، وبالتالي الحفاظ على تنوعها الاحيائي (الشريفات، 2024، ص 1124). لذلك قمنا في إطار منهجية هذا العمل من تحديد المعايير التي تساهم في اندلاع حرائق الغابات بمجال الدراسة وتقييمها، تم هيكلتها على شكل استمارة (الجدول رقم 1):

الجدول رقم 1. أهمية المعايير المساهمة في زيادة خطر حرائق الغابات بمجال الدراسة

أهمية المعايير					المقاييس
مطلقة	كبيرة جدا	كبيرة	متوسطة	قليلة	
9	7	5	3	1	
					القرب من المناطق التي شهدت حرائق في السابق
					القرب من التجمعات السكنية
					القرب من الشبكة الطرقية
					القرب من المجالات الغابوية الكثيفة
					الانحدارات الشديدة
					الارتفاعات الشديدة
					توجيه السفوح (السفوح الشمسية)
					المعيار التضاريسي

بعد هذه المرحلة جاءت مرحلة العمل الميداني وذلك من خلال القيام بسلسلة من اللقاءات والاتصالات والاستجابات مع مختلف الفاعلين المعنيين بموضوع الدراسة وبمجالها، وذلك على النحو التالي: (الجدول رقم 2).

الجدول رقم 2. توزيع الاستثمارات حسب التخصصات وعدد المستجوبين

عدد الاستثمارات	الفاعل
06	أساتذة جامعيون
06	أطر المياه والغابات
06	أطر ومنتخبو الجماعة الترابية
06	أطر العمالة / الإقليم
06	السلطة المحلية/ أعوان السلطة المحلية
30	المجموع

4. النتائج المتوصل إليها

يشكل الغطاء النباتي بجماعة بوشفاة 89% من مجموعة مساحة الجماعة، منها 8% كثيف بمساحة 1199 هكتار، و22% لا بأس به بمساحة 3224 هكتار، أما الغطاء النباتي المتوسط والضعيف فيشكل كل واحد منهما 30%

تقريبا بمساحة تفوق 4000 هكتار على التوالي، في حين لا تشكل المجالات غير المغطاة بالنبات سوى 11% من مجموعة مساحة الجماعة ب 1656 هكتار. غطاء نباتي يواجه تحديات حقيقية، مرتبطة بمخاطر بيئية تتمثل أساسا بأفة الحرائق، والتي تتداخل مسبباتها وإن كانت بدرجات ومستويات متباينة (الجدول رقم 3). وهو ما يجعل هذه المجالات معرضة للمخاطر والتدهور. ويمكن اعتبار تلك التحديات والصعوبات عناصر رئيسية تستوجب معالجة خاصة في إطار التدخلات العمومية أو سياسة الإعداد، خاصة في المناطق الجبلية (السعيد بولجراف، 2007، ص 173).

الجدول رقم 3. أوزان المعايير المرتبطة بمخاطر الحرائق بمجال الدراسة، بعد المعالجة الإحصائية

المعايير	الأوزان
القرب من المناطق التي شهدت حرائق في السابق	14.7%
القرب من التجمعات السكنية	18.2%
القرب من الشبكة الطرقية	18.2%
القرب من المجالات الغابوية الكثيفة	15.2%
الانحدارات الشديدة	9.1%
الارتفاعات الشديدة	11.7%
توجيه السفوح (السفوح الجنوبية الشمسية)	12.9%
المجموع	100%

المصدر: استثمار نتائج الاستمارة والمعالجة الإحصائية

1.3. المعيار الأول؛ القرب من المناطق التي شهدت حرائق في السابق

تشكل المجالات المحاذية للمناطق التي شهدت الحرائق في السابق أكثر المجالات المهددة بخطر اندلاع الحرائق مستقبلا، فنتائج البحث الميداني المنجز لهذا الغرض أبانت على أن القرب من المناطق التي شهدت الحرائق سابقا يساهم بنسبة 14.7% من مجموع العوامل المسؤولة عن الحرائق بالجماعة، وهو ما يجعل منها عرضة أكثر من غيرها لحرائق متجددة. حرائق تنتشر بشكل طولي في وسط الجماعة من الغرب نحو الشرق، في حين تتقلص خطورتها كلما اتجهنا نحو الشمال والجنوب، حيث التشكيلات النباتية أقل كثافة. وهو ما يجعل هذه المجالات تعرف استنزافا متسارعا لثروتها الغابوية والنباتية، ويعرض تنوعها الحيوي لضغط كبير (الشكل رقم 2).

2.3. المعيار الثاني؛ القرب من التجمعات السكنية

يعتبر النشاط الفلاحي من أهم الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها الساكنة القروية، والذي يقوم على الزراعة وتربية الماشية واستغلال الغابات...، لذلك تعتبر الغابة مجالا خصبا لهذه الأنشطة، بحيث يعتمد عليها السكان القرويون سواء في الرعي أو لتوسيع الحقول الزراعية لذلك عادة ما تكون الغابة عرضة للاستنزاف والتدهور كلما كانت قريبة من التجمعات السكنية، مع ما يحمله هذا الأمر من تداعيات على مستوى توفير الأرضية المثلى لنشوب الحرائق جراء الاحتكاك المباشر مع المجالات الغابوية، إذ أوضحت نتائج الاستمارة أن هذا العامل هو المسؤول الأول عن الحرائق بالجماعة بنسبة 18.2% (الشكل رقم 3).

3.3. المعيار الثالث؛ القرب من الشبكة الطرقية

تعتبر الطرق من أكثر الأماكن نشاطا للعنصر البشري، لذلك تعتبر من أكثر المسببات لحدوث الحرائق، وبالنسبة لجماعة بوشفاعة تتوفر على شبكة طرقية لا بأس بها سواء المصنفة منها، كالطريق الإقليمية 5420 أو الطرق الجماعية والمسالك الغابوية. حيث أبانت نتائج البحث الميداني أن عامل القرب من الشبكة الطرقية يأتي في الرتبة الأولى (مناصفة مع التجمعات السكنية) من حيث المساهمة في الحرائق ب 18.2% (الشكل رقم 4).

4.3. المعيار الرابع؛ القرب من المجالات الغابوية الكثيفة

تساعد المجالات الغابوية الكثيفة بشكل كبير في اندلاع الحرائق، وذلك من خلال سرعة انتشار الحرائق وصعوبة اخمادها، مما يصعب المأمورية على العاملين في هذا المجال من محاصرتها، كما أن الحرائق في هذه المجالات تتجاوز الطرق المخصصة للحد من الحرائق من الانتقال الى المجالات الأخرى، وذلك بسبب تطاير شذرات النار عبر الهواء، إضافة الى احتضان هذه المجالات وحيش ينتقل من مكان الى آخر في حالة نشوب الحريق والذي يساهم في توسيع رقعة الحرائق، حيث أبانت نتائج البحث الميداني مساهمة هذا المعيار ب 15.2% (الشكل رقم 5).

5.3. المعيار الخامس؛ القرب من المجالات الشديدة الانحدار

تكتسي دراسة الانحدارات في الدراسات الجغرافية والجيومورفولوجية أهمية بالغة، وتساهم في تحديد معالم السطح، مما يستدعي تحليلها وقياسها لما لها من تأثير على مكون المجال، فهي تساهم بطريقة غير مباشرة في مفاومة مخاطر الحرائق، إذ عادة ما تكون المناطق الكثيرة التضرس تحديا حقيقيا يواجه أي عملية اخماد الحرائق في حال اندلاعها، فصعوبة المسالك أو غيابها في كثير من الأحيان، يجعل معظم التدخلات تقتصر على الطائرات وتحد بشكل كبير من العمل على الميدان. وعلى الرغم من الاستمارة الميدانية مع الأطر المختصة لم تولي أهمية كبيرا في مساهمة هذا العامل في اندلاع الحرائق، بحيث لا يساهم حسب نتائج البحث الميداني إلا بنسبة 9.1%، إلا أن مرحلة الاخماد تظهر قيمة المجالات المتضرسة في التعامل مع هذا الخطر، خاصة وأن تحليل العمل الكارطوغرافي (الشكل رقم 6) أبان عن أهمية مطلقة لخطر الحرائق بالموازاة مع المناطق الأكثر تضرسا.

6.3. المعيار السادس؛ القرب من المجالات المرتفعة

تقع غابة باب أزهار على السلسلة الجبيلة للأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، حيث تتراوح الارتفاعات ما بين 497 و1970 متر، وهي في مجملها تفوق 1000 متر (95,9%)، هذه الارتفاعات المهمة تشكل أرضية مثلى لانتشار التشكيلات الغابوية على نطاق واسع بالمنطقة. تساهم الارتفاعات في نشوب الحرائق بجماعة بوشفاعة، فمن خلال الاستمارة الميدانية الموجهة للفاعلين في هذا المجال، أفرزت نتائجها أن الارتفاعات تساهم بنسبة 11.7% في اندلاع الحرائق بالجماعة، وبالنسبة لمجال الدراسة يتضح أن أهمية الارتفاعات في علاقتها باندلاع الحرائق تزداد كلما اتجهنا من الغرب نحو الشرق حيث توجد قمة تازكة (الشكل رقم 7).

7.3. المعيار السايح؛ القرب من المجالات ذات السفوح الجنوبية الشمسية

يكتسي توجيه السفوح أهمية بالغة في اندلاع الحرائق بغابات الأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، إذ عادة ما تكون أكثر عرضة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وتعرض لظروف مناخية قاسية نسبياً، كما أن التربة بها جافة وفقيرة من حيث المواد المغذية، لأن هاته السفوح تتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، مما يسبب زيادة التبخر وفقدان الرطوبة، لذلك تعتبر هذه المجالات أكثر المجالات قابلية للحرائق.

وبالنسبة لمجال دراستنا فإن نسبة تأثير هذا العامل حسب نتائج البحث الميداني وصلت إلى 12.9% من مجموع العوامل المدروسة، وبنسبة لتوزيع مناطق الخطر المرتبطة بهذا العامل فنجدها تنتشر بكل تراب الجماعة وهذا يفرضه الطابع المتضرس لمجال الدراسة (الشكل رقم 8).

الشكل رقم 3. التوزيع المجالي لقابلية الحرائق بناء على معيار التجمعات السكانية

الشكل رقم 2. التوزيع المجالي لقابلية الحرائق بناء على معيار الحرائق السابقة

الشكل رقم 5. التوزيع المجالي لقابلية الحرائق بناء على معيار الكثافة النباتية

الشكل رقم 4. التوزيع المجالي لقابلية الحرائق بناء على معيار الشبكة الطرقية

الشكل رقم 7. التوزيع المجالي لقابلية الحرائق بناء على معيار فئات الارتفاع

الشكل رقم 6. التوزيع المجالي لقابلية الحرائق بناء على معيار درجة الانحدار

الشكل رقم 8. التوزيع المجالي لقابلية الحرائق بناء على معيار توجيه السفوح

5. مناقشة النتائج

تعتبر حرائق الغابات ظاهرة بيئية خطيرة تشكل تحديا كبيرا على مستوى العالم (آل عسوج، 2024، ص 25)، وتأثيرها المجالي والمجتمعي يتسارع بشكل ملحوظ، وقد يصل الى حد التأثير على التعاقد النباتي (احماموشي، 2023، ص 81) والنظم البيئية ككل، ولم يكن مجال الدراسة ليشكل استثناء في هذا السياق، إذ تعتبر الحرائق بغابة باب أزهار من بين مؤشرات التراجع التي تتسبب سنويا في زوال مساحة مهمة من الغطاء الغابوي، خاصة في وسط هش تجاه عوامل الحرائق، مثل الأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، موضوع الدراسة (المرصعي، 2023، ص 221).

في هذا الإطار، بعد الدراسة التفصيلية للتوزيع المجالي لكل معيار على حذا، بناء على نسبة المساهمة المئوية التي أفرزتها الاستمارة الميدانية، تأتي المرحلة الموالية والمرتبطة بدراسة هذه العوامل بشكل مجتمع، في إطار علاقة تأثير وتأثر، وذلك من خلال الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية، عبر عملية رياضية تقوم على اخراج خريطة تركيبية واحدة، والتي تحدد المجالات الأكثر قابلية للحرائق، من خلال وزن المعايير السبع والتي كانت موضوع دراستنا (الشكل رقم 9).

الشكل رقم 9. خريطة تركيبية للتوزيع المجالي لخطر حرائق الغابات بمجال الدراسة

المصدر: عمل شخصي بناء على معايير تركيبية

يتضح من خلال التوزيع المجالي لمستويات تهديد الحرائق لجماعة بوشفاعة، أن المناطق الأكثر تهديدا للحرائق تنتشر بشكل كبير بالجنوب الشرقي لمجال الدراسة، وفي الوسط بصورة أقل، إذ تبلغ مساحة المناطق المهتد بشكل مطلق 2589 هكتار بنسبة 19%، بينما تصل مساحة المناطق التي تعرف تهديدا مهما جدا حوالي 4067 هكتار، وهو ما يعني نسبة

تصل الى 28%، أما المناطق التي تعرف تهديدا مهما فتصل مساحتها الى 3821 هكتار، أي 26%، في حين تصل مساحة المناطق التي تشهد تهديدا متوسطا حوالي 2720 هكتار، أي 19%، وأخيرا المناطق التي تعرف تهديدا ضعيفا على مساحة تصل الى 1239، وهو ما يمثل أقل من 9%، وتنتشر على خصوص بالجهة الجنوبية الغربية. أرقام ونسب تعكس التهديد المجالي الواسع لحرائق الغابات والتي أضحت من السمات الهيكلية التي تدخل ضمن المخاطر الطبيعية والبيئية المحلية. في سياق مقارنة مجالية لخطر الحرائق بمجال الدراسة، تعتبر عملية اقتراح الحلول أهم مرحلة في هذه المقاربة، فالوظيفة الحديثة للجغرافيا تجاوزت عملية الوصف وتفسير الظواهر، الى مرحلة اقتراح حلول للإشكاليات التي تواجه المجتمع في إطار وظيفتها التنموية، وفق مقاربة تشاركية والتي تعتبر الأداة الفعالة للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية. (Hamdach, 2015,p5)، لذلك وارتباطا بموضوع الدراسة ونتائجها، فإننا نرى ضرورة الاشتغال على النقاط التالية:

✓ **النقطة الأولى:** نظرا لكون عاملي الطرق والقرب من التجمعات السكنية من أكثر العوامل مساهمة في اندلاع الحرائق بالجماعة (عوامل بشرية)، فإننا نقترح تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة الساكنة لتجنب أسباب الحرائق، إضافة الى تنظيم المجتمع المحلي والذي يعتمد على الغابة في أنشطته الاقتصادية، في إطار تعاونيات وجمعيات للاستغلال، مع الزامية المحافظة على الموارد الغابوية من كل أنواع التدهور؛

✓ **النقطة الثانية:** يعتبر عاملي الكثافة الغابوية والقرب من الحرائق السابقة، من العوامل التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث أهمية المساهمة في الحرائق، وارتباطا بهذا فإننا نقترح تكثيف مراكز مراقبة الحرائق بهذه المجالات، إضافة الى احداث طرق النار للتسهيل محاصرة الحرائق وضمان إمكانية عدم انتقالها الى أكبر مساحة ممكنة، إضافة الى فتح المزيد من المسالك الطرقية لتنقل الاليات والعناصر البشرية للإخماد الحرائق.

خاتمة

تعتبر الخريطة من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الجغرافي في تحليله للظواهر الطبيعية والبشرية على السواء، ونظرا لأهمية الغابة في مجال دراستنا، وفي محاولة منا للإسهام في بلورة تشخيص دقيق للمجالات المهتدة بالحرائق، اعتمدنا في هذه الدراسة على جرد أهم العوامل المسؤولة عن هذه الظاهرة بجماعة بوشفاة وتجهيزها على شكل طبقات Raster وتقييمها من طرف فاعلين في الميدان الغابوي، من أساتذة جامعيين، وأطر المياه والغابات والسلطات الإقليمية والجماعات الترابية.

لقد مكنت هذه الدراسة من اصدار خريطة تركيبية، تحدد بدقة المجالات المهتدة بالحرائق حسب أهميتها وتوزيعها ومساحتها، هذه الخريطة مكنتنا في الأخير، وارتباطا بدرجة مساهمة هذه العوامل في الحرائق، من تحديد حلول وبدائل واقعية للحد من هذه الظاهرة، وتحديد المجالات التي تتطلب تدخلات على المدى القريب والمتوسط والبعيد، في سياق مناخي يميل أكثر فأكثر نحو الجفاف والتطرف الحراري.

لائحة المراجع

- ✓ الزغودي عبد الرحيم، 2019، الملك الغابوي في المغرب بين إكراهات التدبير الإداري واقع الحماية القضائية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي. جامعة محمد الخامس الرباط.
- ✓ المرصعي محمد وآخرون، 2023، دور نظم المعلومات الجغرافيا والاستشعار عن بعد في محاربة الحرائق وتهيئة غابة باب أزهر بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، مجلة المجال الجغرافي والمجتمع المغربي، العدد 75-76.
- ✓ الشريقات هاشم والبلبيسي حسام، 2024، التنبؤ باحتمالية حرائق الغابات في شمال غرب الأردن، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، المجلد 38 (6).
- ✓ احماموشي وآخرون، 2023، تأثير الحرائق الغابوية على التربة ودينامية السفوح: دراسة حالات بالريف الأوسط، مجلة المجال، الإنسان والتنمية المستدامة، العدد الثاني.
- ✓ آل عسوج علا علي، 2024، العوامل التي تسهم في نشوب حرائق الغابات وآثارها -منطقة عسير انموذجا، مجلة العربية للنشر العلمي، العدد ستة وستون.
- ✓ امقران إسماعيل، 2017، الحكامة الترابية وتديبير القطاع الغابوي بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، حالة الجماعتين الترابيتين الصميعة والزراردة، بحث لنيل شهادة الماستر في الجغرافيا، الكلية متعددة التخصصات تازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- ✓ بولجروف السعيد، 2007، الجبال المغربية: أية تهيئة؟، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في الجغرافيا، كلية الاداب والعلوم الانسانية –مراكش.
- ✓ Hamdach Youssef, 2015, Les incendies de forêts : Genese et impacts environnementaux et socio-économiques dans le moyen Atlas septentrional, maroc: cas des forêts de Bab Azhar et de chikkir, thèse présentée pour l'obtention de doctorat, option : Géographie et Aménagement, faculté des lettres et sciences humaines Sais Fès.